

Outils d'IA appliqués à la recherche

Compte-rendu des expérimentations autour des outils de génération à enrichissement contextuel au LabDHN

Adrien Savard-Arseneault

2026/05/29

Déclaration d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle (IA) générative : Claude Sonnet 4.6 a été utilisé pour générer une première version des schémas présentés dans le présent rapport. Les schémas ont été retravaillés à la main. Les invites sont documentées en [annexe](#).

Introduction

Ce rapport constitue l'un des livrables d'un stage supervisé par Simon Côté-Lapointe et réalisé entre le 27 avril 2026 et le 18 juin 2026 à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), comme exigence partielle à l'obtention de la maîtrise professionnelle à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal. Mon projet de stage était structuré autour du développement de l'offre de services au laboratoire des données et humanités numériques (LabDHN) de l'UQAM.

L'un des objectifs du stage était d'**explorer le potentiel des outils d'intelligence artificielle (IA) pour la recherche d'information dans les documents**. L'argumentaire sous-jacent était celui d'une considération des collections de l'UQAM comme des données de recherche et de la manière adéquate de les exploiter et les mettre en valeur, à la suite du mouvement de *collections as data*. Le présent document veut rendre compte des expérimentations menées autour des **modèles d'IA hébergés localement**, d'une part, et des infrastructures de **génération à enrichissement contextuel** (*retrieval augmented generation*, RAG), d'autre part.

Je vulgarise d'abord brièvement le fonctionnement des technologies d'IA, en me concentrant sur les grands modèles de langage (*large language models*, LLM), et des architectures de RAG. Je présente ensuite quelques enjeux identifiés par rapport à l'utilisation de ces technologies en milieu universitaire. Cette section est suivie d'un tableau de survol des technologies envisagées ou testées. L'aise d'utilisation et d'installation de chaque outil est également présentée. Le compte-rendu se conclut sur quelques constats tirés des expérimentations et sur des recommandations pour la suite dans l'expérimentation de ces outils.

Fonctionnement

La section actuelle présente, de manière sommaire, le fonctionnement de quelques-unes des technologies testées dans cette partie du projet.

Grands modèles de langage (LLM)

Un LLM est une technologie d'IA dont la fonction première est de prédire le mot suivant

dans une séquence en langage naturel. Un LLM reçoit un texte en langue naturelle en entrée, la **requête**. Ce texte est ensuite séparé en segments, ou *tokens* : c'est le processus de **segmentation**. Chacun de ces segments est représenté par un vecteur : autrement dit, chaque segment est traduit en une série de chiffres. La série de chiffres représente une position dans un espace virtuel à plusieurs dimensions : c'est le **plongement lexical**.

Le modèle considère ensuite l'importance de chacun des segments les uns par rapport aux autres, afin de comprendre le contexte de la phrase. Ce processus est appelé l'**attention**. Il permet au modèle de comprendre que, dans la phrase « Le chat mange un avocat », le mot « avocat » fait plus probablement référence au fruit qu'à la profession.

Lors de l'entraînement du LLM, une très grande quantité de textes ont été montrés au modèle afin qu'il déduise la structure du langage naturel à partir d'exemples. Le **réseau de neurones** se base sur cet entraînement afin de prédire quelques mots qui sont les plus probables de suivre. Le nombre exact de mots prédits varie d'un agent conversationnel à l'autre. Une sélection est ensuite effectuée par le modèle, qui **génère une réponse un mot à la fois**. Chaque nouveau mot généré est ajouté au contexte et le processus est répété, jusqu'à ce que le mot suivant le plus probable soit la fin de l'interaction.

Les modèles de langage ont une « mémoire de travail » qui leur permet de se « souvenir » des mots et des échanges précédents dans l'interaction. Les interactions précédentes servent de **contexte** aux générations subséquentes. Cette faculté de mémoire est appelée la **fenêtre de contexte**. Elle varie significativement entre les modèles.

Les modèles de langage peuvent être **hébergés en infonuagique**, par exemple sur les serveurs d'OpenAI, de Meta ou de Google. Dans ce cas, la requête est transmise au serveur distant grâce au réseau. Le processus de segmentation, de plongement lexical, d'attention ainsi que l'activation du réseau de neurones sont effectués sur un ordinateur distant, et la réponse est renvoyée *via* le réseau.

Il est aussi possible d'**héberger des modèles de langage en local**, sans transmettre la requête sur le réseau internet. Dans ce cas, tout le processus se produit sur la machine de la personne utilisatrice et les données ne sont pas transmises à l'externe. Ces modèles sont plus sécuritaires, plus écologiques, mais souvent moins puissants : leur vitesse de génération est plus lente, leur fenêtre de contexte est généralement plus courte et leurs réponses semblent parfois moins « naturelles ».

Génération à enrichissement contextuel (RAG)

Le RAG est une technologie d'IA qui permet d'utiliser des modèles de langage afin d'exploiter des ressources documentaires précises sans qu'elles aient été intégrées dans le processus d'entraînement. Le RAG est une infrastructure qui s'ajoute au fonctionnement des LLM, sans s'y substituer.

Dans une infrastructure de RAG, les documents sont d'abord fournis au modèle, dans un processus d'**ingestion**. Les documents sont ensuite **segmentés**, divisés en plusieurs *chunks*. Ces segments sont plus longs que les *tokens* du LLM : alors qu'un *token* correspond plus ou moins à un mot, un *chunk* peut correspondre à plusieurs phrases, voire à un paragraphe. Le **plongement lexical** est appliqué aux segments (*chunks*) en entier. Les représentations vectorielles numériques des segments sont ensuite conservées dans une **base de données vectorielle**.

Lorsqu'une **requête** est donnée en entrée au modèle, celle-ci est soumise au processus de **plongement lexical**. Le vecteur résultant est ensuite comparé aux vecteurs des segments : les segments les plus « proches » les uns des autres dans l'espace vectoriel seront considérés comme étant plus similaires. Ces **segments** sont envoyés au **LLM**, qui s'en sert comme contexte au moment de **générer la réponse** à la requête. Les segments peuvent optionnellement être **réorganisés** afin qu'une sélection plus restreinte soit envoyée au LLM pour alimenter la génération. Les sources ayant servi à alimenter la génération sont traçables. Si aucun segment n'est jugé suffisamment proche de la requête par le RAG, le LLM peut l'énoncer dans sa réponse.

À noter que certains LLM disposent d'une fenêtre de contexte très longue, qui leur permet d'intégrer des documents entiers dans la requête. Ils peuvent ainsi effectuer des tâches s'apparentant au RAG, sans avoir besoin de s'appuyer sur une base de données vectorielle. La traçabilité des sources devient alors moins facile et moins sûre.

Enjeux

La recherche universitaire nécessite parfois d'interagir avec de larges corpus, souvent composés de données non structurées. Des projets de recherche peuvent se concentrer, par

exemple, sur des publications sur les médias sociaux, sur l'ensemble des articles parus dans un quotidien ou un périodique, ou encore sur des transcriptions d'entretiens de recherche qualitatifs. Les possibilités d'une architecture de RAG sont alors intéressantes pour défricher un corpus ou orienter des analyses.

Toutefois, lorsque les données de recherche sont téléchargées dans un LLM en ligne, elles sont ensuite conservées sur les serveurs d'entreprises commerciales et souvent utilisées comme données pour entraîner d'autres modèles de langage. De plus, si la compagnie distribuant le LLM est américaine ou chinoise, elle est soumise à des lois qui obligent l'entreprise à coopérer avec les forces de l'ordre et le gouvernement, incluant le partage de données récupérées. Dans le cas de compagnie américaines, cette politique s'applique même si les données sont sauvegardées dans des serveurs situés hors du territoire des États-Unis.

En outre, les outils disponibles en ligne sont fréquemment payants, et beaucoup plus puissants que nécessaire pour effectuer ce genre de tâches. Le but de cette exploration logicielle était donc de tester des outils hébergés localement, gratuits et développés de manière transparente, afin de fouiller des ressources documentaires.

Boîte à outils

Le tableau suivant énumère quelques-uns des outils testés. Il présente rapidement leurs fonctionnalités, documente les avantages expérimentés lors des tests d'utilisation et liste quelques-unes de leurs limites connues.

Nom de l'outil	Type	Fonctionnalités	Avantages	Limites
<i>Verba</i>	Architecture de RAG	Verba est une interface permettant d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle afin d'effectuer des tâches de RAG.	<ul style="list-style-type: none">✓ Gratuit✓ Code source ouvert✓ Déploiement local possible✓ Communauté d'utilisation active✓ Utilisation très conviviale (interface graphique)	<ul style="list-style-type: none">⚠ Performance largement dépendante des modèles d'IA utilisés➖ Pérennité douteuse, développement au ralenti depuis environ 2 ans➖ Installation peu conviviale➖ Moins utile pour traiter des corpus très larges
<i>RAGFlow</i>	Architecture de RAG	RAGFlow est une interface permettant d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle afin d'effectuer des tâches de RAG.	<ul style="list-style-type: none">✓ Gratuit✓ Code source ouvert✓ Déploiement local✓ Utilisation relativement conviviale (interface graphique)✓ Communautés d'utilisation et de développement larges et actives✓ Documentation claire et abondante✓ Interface visuelle axée sur la	<ul style="list-style-type: none">⚠ Performance largement dépendante des modèles d'IA utilisés⚠ ? Documentation partiellement rédigée à l'aide de l'outil d'IA Dosu (et donc sujette aux confabulations)⚠ Développement de l'application orienté vers l'intégration dans des systèmes agencés plus que vers le développement de l'interface graphique d'utilisation➖ Les documents importés doivent être ré-océrés par le logiciel en plus

		<p>traçabilité des sources</p> <ul style="list-style-type: none"> ✅ Possibilité de mettre en place des flux de travail modulaires pour automatiser la tâche de RAG ✅ Possibilité d'intégration de documents à partir de sources externes (e.g. Confluence, Dropbox, Google Drive) (au prix de la confidentialité des données) 	<p>d'être vectorisés. Ce processus prend beaucoup de temps et donne parfois des résultats moins concluants que l'océrisation originale</p> <ul style="list-style-type: none"> ❌ Installation peu conviviale ❌ Paramétrage complexe et peu convivial 	
<i>Ollama</i>	<p>Gestionnaire local de modèles d'IA</p>	<p>Ollama permet d'héberger et d'utiliser des modèles de langage localement. Il permet aussi un accès à des modèles hébergés en infonuagique à l'aide d'une API. Ollama peut intégrer des modèles d'intelligence artificielle à d'autres architectures logicielles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Code source ouvert ✅ Gratuit ✅ Communauté d'utilisation large et active ✅ Déploiement local ✅ Possibilité d'intégration avec des architectures de RAG ✅ En développement actif depuis 2023 ✅ Bloc essentiel de l'intégration d'IA hébergées localement dans d'autres systèmes 	<ul style="list-style-type: none"> ⚠️ Utilisation gratuite des modèles en infonuagique limitée ❌ Convivialité limitée (utilisation principalement à travers la ligne de commande)
<i>LM Studio</i>	<p>Gestionnaire local de modèles d'IA</p>	<p>Comme Ollama, LM Studio permet d'héberger et d'utiliser des modèles de langage localement. Il permet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✅ Convivial ✅ Possibilité d'interroger des documents avec de longues fenêtres de contexte 	<ul style="list-style-type: none"> ⚠️ Infrastructure de RAG nativement offerte, mais limitée ❌ Présentation des sources lacunaire ❌ Prise en charge subséquente (non-

	aussi d'utiliser des LLM en infonuagique à l'aide d'une API.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Possibilité d'intégration avec des architectures de RAG performante grâce à des plugiciels développés par la communauté ✓ Gratuit 	simultanée) de modèles de langages OU de modèles de plongement lexical <ul style="list-style-type: none"> ⊖ Code source fermé
<i>Chatbox</i>	Gestionnaire local de modèles d'IA	<p>Chatbox permet d'interagir avec des modèles d'IA disponibles en ligne (via une API) ou installés localement. Il offre une interface de réglage de précision (<i>fine-tuning</i>) pour construire des assistants personnalisés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Déploiement local ✓ Code source partiellement ouvert ✓ Gratuit ✓ En développement actif depuis 2023 ✓ Convivial 	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Développement en code source fermé de mars 2024 à avril 2025 ⊖ Ne supporte pas nativement les tâches de RAG
<i>Llama Farm</i>	Gestionnaire d'écosystèmes d'IA locaux	<p>Llama Farm est une infrastructure qui intègre des modèles d'intelligence artificielle de manière modulaire afin de réaliser plusieurs tâches d'apprentissage automatique (RAG, classification de documents, reconnaissance optique de caractères,</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Code source ouvert ✓ Gratuit ✓ Déploiement local ✓ Permet d'effectuer des tâches de RAG 	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Peu convivial (interaction à partir de la ligne de commande) ⊖ Pérennité douteuse : outil récent, version 0.0.1 lancée en août 2025 ⊖ Communauté utilisatrice limitée et peu active

	reconnaissance d'entités nommées, etc.)		
<i>Big-AGI</i>	Gestionnaire de modèles d'IA Big-AGI permet de poser une même question à plusieurs modèles d'IA à la fois et de comparer leurs réponses. Il peut ensuite garder en mémoire les préférences de la personne utilisatrice afin d'affiner les réglages des modèles de langage.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En développement actif depuis 2023 ✓ Code source ouvert ✓ Déploiement local possible ✓ Option gratuite de déploiement en infonuagique disponible ✓ Convivial 	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Pérennité douteuse (repose sur une équipe de développement bénévole très petite) ⊖ Ne supporte pas nativement le RAG ⊖ Peu d'utilité pour la recherche au-delà de l'optimisation des réponses de modèles de langage
<i>n8n</i>	Logiciel de programmation nodale n8n est un agent de programmation nodale pour mettre en place des flux de travail modulaires. Le logiciel permet de connecter d'autres applications entre elles afin d'exécuter automatiquement une série de tâches.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En développement actif depuis 2019 ✓ Déploiement local ✓ Gratuit lorsque déployé localement dans des visées non-commerciales ✓ Possibilités de personnalisation très avancée ✓ Permet de construire une architecture modulaire de RAG avec une série d'outils hébergés localement 	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Le code source est ouvert, consultable et modifiable sous une licence non-commerciale, mais la contribution au développement de n8n est limitée à l'entreprise qui possède et distribue le logiciel ⊖ Polyvalence de l'outil peut rendre son utilisation complexe et la formation à sa maîtrise difficile ⊖ Courbe d'apprentissage abrupte

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Développé par une compagnie allemande, dont les obligations légales en termes de sécurité des données sont robustes ✓ Interface intuitive 	
<i>Docling</i>	<p>Bibliothèque logicielle</p> <p>La librairie Docling permet de prendre en charge des données non-structurées et de les transformer en données structurées. L'outil a été pensé pour alimenter des corpus d'entraînement de LLM, mais performe bien au moment d'effectuer des tâches d'OCR sur des documents PDF complexes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Code source ouvert ✓ Gratuit ✓ Performant ✓ Communauté active et documentation abondante ✓ Développement soutenu financièrement par IBM ✓ Option sérieuse pour le déploiement d'une architecture de RAG locale ✓ Possibilité d'utilisation en tant que librairie de code avec plusieurs langages de programmation ✓ Possibilité d'intégration avec d'autres architectures logicielles à l'aide d'un déploiement local 	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Documentation partiellement rédigée à l'aide de l'outil d'IA Dosu ➖ Développement soutenu financièrement par IBM (assujetti à une logique corporative) ➖ Installation peu conviviale ➖ Utilisation autonome (<i>standalone</i>) peu conviviale
<i>Qdrant</i>	<p>Base de données vectorielle</p> <p>Qdrant permet de stocker et effectuer de la recherche (<i>retrieval</i>) parmi une grande</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Code source ouvert ✓ Gratuit lorsque déployé localement 	<ul style="list-style-type: none"> ➖ Outil inutile si utilisé seul ➖ Installation peu conviviale

		quantité de données organisées sous la forme de vecteurs.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Option sérieuse pour le déploiement d'une architecture de RAG entièrement locale 	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Utilisation peu conviviale
<i>Docker</i>	Architecture de déploiement logiciel	Docker est un outil déployant des « conteneurs », c'est-à-dire des paquets permettant à un logiciel d'être installé avec les dépendances nécessaires à son bon fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gratuit pour usage personnel et non-commercial ✓ Permet d'adoucir la courbe d'apprentissage abrupte de l'installation d'outils auto-hébergés 	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ La technologie sous-jacente à l'application de bureau (Docker Engine) est à code source ouvert, mais pas l'application de bureau elle-même (Docker Desktop) ⊖ Outil peu utile si utilisé seul ⊖ Convivial en apparence seulement (des compétences techniques sont rapidement nécessaires pour diagnostiquer et régler des problèmes)
<i>Tensorflow</i>	Bibliothèque logicielle	Tensorflow est une bibliothèque de programmation permettant de créer, paramétrer et affiner (<i>fine-tune</i>) des modèles d'apprentissage automatique.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Code source ouvert ✓ Gratuit 	<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Peu convivial, adapté à des usages avancés

Le tableau suivant présente les outils selon leur facilité d'utilisation et d'installation sur une échelle de « facile » à « très difficile ». L'échelle assume une familiarité de base avec les outils numériques : un outil avec une interface graphique sera catégorisé comme « facile » d'utilisation, alors d'un outil nécessitant un paramétrage très complexe ou exclusivement à partir de la ligne de commande sera catégorisé comme « très difficile » d'utilisation. Le tableau note aussi si les outils méritent d'être testés davantage ou non.

Nom de l'outil	Utilisation	Installation	Explorer davantage ?
<i>Verba</i>	Facile	Difficile	⊖ Non
<i>RAGFlow</i>	Facile	Très difficile Paramétrage très difficile	🕒 Oui, mais chronophage
<i>Ollama</i>	Moyen	Facile	✅ Oui
<i>LM Studio</i>	Facile	Facile Paramétrage moyen à difficile	✅ Oui
<i>Chatbox</i>	Facile	Facile	✅ Oui
<i>Llama Farm</i>	Difficile	Difficile	⊖ Non
<i>Big-AGI</i>	Facile	Difficile	⊖ Non
<i>n8n</i>	Moyen à difficile	Facile	✅ Oui
<i>Docling</i>	Difficile	Moyen	✅ Oui (au besoin), ainsi que les alternatives LlamaParse, PDFPlumber, Unstructured et l'interface visuelle Docling-Studio
<i>Qdrant</i>	n/a	Difficile	✅ Oui (au besoin), ainsi que les alternatives Weaviate, Milvus, LanceDB
<i>Docker</i>	Moyen à difficile	Facile	✅ Oui (au besoin)
<i>Tensorflow</i>	Très difficile	Difficile	⊖ Non (dépasse le mandat)

Constats

L'hébergement d'une architecture de RAG en local permet de contourner plusieurs limitations techniques et éthiques des LLM commerciaux.

- Une infrastructure de RAG étanche, c'est-à-dire une infrastructure dont on a pris les précautions nécessaires pour qu'elle ne soit pas exposée au réseau, assure que les données de recherche ne quittent jamais la machine. Elles sont donc exposées à moins de risques au niveau de la confidentialité.
- Une IA installée localement ne consomme pas beaucoup plus d'énergie qu'un logiciel de montage vidéo ou de création graphique. Elle évite donc de rajouter à la charge des centres de données opérés par les grandes compagnies et constitue ainsi une solution plus écologique.
- Les RAG locaux offrent un contrôle granulaire sur les modèles utilisés. Il est possible de sélectionner des modèles de plus petite taille, donc moins gourmands en ressources, des modèles développés par des laboratoires universitaires et spécialisés pour l'analyse de documents de recherche, ou des modèles dont les paramètres de développement sont transparents et éthiques.
- Contrairement aux LLM disponibles sur le web, qui ne gardent pas la trace de leurs données d'entraînement, le contexte utilisé par le modèle de langage pour formuler sa réponse est transparent et traçable. Les outils de RAG locaux permettent donc la vérifiabilité des informations générées et la citabilité des sources, jouissant d'une scientificité accrue.

L'utilisation d'un RAG local a des effets bénéfiques sur la littérature numérique et algorithmique.

- Le paramétrage et l'expérimentation heuristique des systèmes de RAG permet aux personnes qui les utilisent d'acquérir une compréhension plus fine du fonctionnement des modèles de langage et autres systèmes d'IA.
- Le contrôle plus précis sur les réglages pousse la personne utilisatrice à cerner plus précisément ses besoins de recherche. Elle doit ensuite faire des choix afin de trouver les meilleurs moyens d'y répondre, plutôt que de se tourner vers des solutions commerciales généralistes assujetties à une logique pécuniaire.

Les RAG permettent de dégager rapidement les informations pertinentes de corpus volumineux.

- Le système combine la convivialité de l'interaction en langue naturelle des LLM avec des sources de données universitaires, parfois confidentielles ou très spécialisées et donc absentes des corpus d'entraînement des grands modèles.
- En posant des questions à leurs documents, les chercheuses et chercheurs peuvent faire émerger des tendances dans de larges corpus dont le traitement manuel aurait été minutieux ou chronophage, et dont le traitement avec des outils computationnels aurait été difficilement accessible à des personnes disposant de peu de capacités de programmation informatique.

Les premières étapes d'un projet de recherche peuvent être significativement accélérées par un RAG local.

- L'utilité des RAG locaux se fait particulièrement sentir dans un contexte de défrichage d'un champ ou d'un large corpus, afin d'identifier les thèmes présents ou les grandes lignes d'analyse pressenties.
- En identifiant des thématiques présentes ou absentes dans un corpus de textes, les RAG peuvent orienter sa composition, participer à son défrichage, aider à écarter les documents peu pertinents ou, au contraire, à concentrer son attention sur ceux qui le sont davantage.
- Les RAG locaux peuvent être mis à profit lors de l'évaluation de la faisabilité d'une recherche ou de la définition d'une question de recherche.

Les RAG partagent certaines limites avec les modèles de langage.

- Les hallucinations sont encore possibles avec les RAG : la manière dont le système est conçu fait qu'il est impossible d'obtenir une réponse qui ne soit pas minimalement probabiliste.
- Comme ils sont fondamentalement basés sur les LLM, les infrastructures de RAG ont également des problèmes avec les questions à la négative, à plus forte raison puisque les segments sont vectorisés dans l'ensemble, et non un mot à la fois.
- Il ne s'agit pas d'un outil d'analyse. Il est préférable de poser des questions de recherche portant directement sur les données présentes dans les documents et de ne pas confier des tâches d'inférence ou d'interprétation des données.
- Les biais de corpus documentés dans les LLM traditionnels sont amplifiés par les RAG. Des documents à teneur partisane ou propagandaire retourneront des réponses à saveur partisans ou de la propagande, sans distance critique.

Les RAG possèdent aussi leurs propres limites.

- À dessein, les discussions avec un RAG sont toujours limitées au contexte du corpus. Le modèle n'agit pas comme un agent conversationnel et ne répond pas aux questions sans s'appuyer sur des citations. Cela peut occasionner de la frustration chez des personnes habituées aux modèles généralistes, qui peuvent davantage sortir des sentiers battus dans leurs réponses.
- La composition d'invites (*prompt engineering*) a une portée plus limitée auprès des RAG. Ceux-ci fonctionnent davantage comme des moteurs de recherche, et les conseils habituels en matière de composition ne s'appliquent pas. Par exemple, il est inutile d'utiliser des formules exigeant une rétroaction (« Demande-moi de clarifier si tu n'es pas sûr ») ou de demander d'ajuster la réponse en fonction d'un rôle (« Je suis un étudiant de premier cycle »). Ces demandes peuvent être prises en charge par certaines architectures (e.g. RAGFlow, LM Studio) en ajustant l'invite système, c'est-à-dire l'invite paramétrable adressée au modèle de langage en amont de toutes les interactions.
- La plupart des RAG ne divisent pas les documents en segments sémantiquement signifiants (e.g. couper un tableau en deux, intégrer la fin d'un article avec le début

d'un autre dans le même segment), ce qui empêche la conservation de la structure interne du document et peut poser des problèmes lors de la récupération des données pertinentes.

L'hébergement local implique souvent une plus grande friction lors de l'utilisation.

- Le paramétrage et la prise en main des logiciels sans accompagnement peut s'avérer compliquée.
- L'espace limité offert sur un poste informatique personnel ou professionnel peine à rivaliser avec la puissance de calcul des serveurs d'OpenAI ou d'Anthropic à laquelle les personnes utilisatrices sont habituées, ce qui peut occasionner de la frustration.
- Le paramétrage nécessite de posséder ou d'être prêt-e à acquérir une certaine compréhension des principes de base de l'IA (température, similarité des vecteurs, ajustement de la taille des *chunks* en nombre de *tokens*, etc.).

Recommandations pour la suite

L'utilisation de ces outils semble prometteuse pour la recherche préliminaire dans des grands corpus en milieu universitaire. En optant pour un hébergement local, on assure la sécurité et de la souveraineté des données traitées par l'IA. On limite significativement l'impact environnemental. On dispose d'un contrôle plus fin sur l'outil et la transparence du processus est accrue.

Cependant, ces outils doivent être, dans la mesure du possible, utilisés par un public informé et disposant de la littératie suffisante pour remonter jusqu'aux sources et remettre les constats en question. Beaucoup d'entre eux nécessitent également des compétences plus techniques. Leur mise à disposition des publics doit être accompagnée de documentation claire et exhaustive et d'une offre de formation.

À la lumière de mes expérimentations avec les outils de RAG, il me paraît pertinent de poursuivre prudemment leur exploration dans le cadre de l'offre de service du LabDHN. Malgré leurs limites, ces outils permettent de faciliter l'exploration de larges corpus en vue d'une recherche plus approfondie. Ils pourraient favoriser la recherche sur des corpus disponibles à l'UQAM et dont les [classiques des sciences sociales](#) sont un exemple. Des infrastructures de RAG pourraient être préconfigurées sur certaines collections pour permettre aux chercheurs et chercheuses de les survoler afin de dégager des pistes de recherche ou de cibler les textes les plus prometteurs pour leur projet.

Leur utilisation a aussi l'avantage d'offrir un contact avec des petits modèles de langage hébergés localement et d'accroître la littératie algorithmique.

Des formations pourraient être offertes pour apprendre à maîtriser ces outils et à sensibiliser les publics de l'UQAM aux enjeux soulevés par ceux-ci. Plusieurs systèmes de RAG et plusieurs modèles de langage différents pourraient être testés sur le poste haute performance du LabDHN

Annexe

28 mai 2026, 10:38

Requête utilisateur

Bonjour Claude. Peux-tu réaliser un schéma en français expliquant le processus de fonctionnement d'un modèle de langage? Le schéma doit contenir les éléments suivants : texte à l'entrée --> plongement lexical --> attention --> réseau de neurones --> génération séquentielle de mots probables en sortie. Chaque élément doit être contenu dans une boîte. Les boîtes doivent toutes être de la même couleur : seules la boîte de "texte à l'entrée" et "génération séquentielle en sortie" doivent être de couleurs différentes. Ces boîtes sont encadrées par un cadre au contour en pointillés. Le cadre est d'une couleur différente des autres boîtes, et indique "LLM hébergé localement".

Réponse

Voici le schéma ! Il représente les cinq étapes du traitement d'un LLM :

- **Texte à l'entrée** (ambre) et **génération séquentielle en sortie** (vert) sont distinguées par leurs couleurs propres.
- Les trois étapes internes — **plongement lexical**, **attention** et **réseau de neurones** — partagent la même couleur violette.
- L'ensemble des étapes internes est encadré par un cadre en pointillés vert étiqueté "*LLM hébergé localement*".

28 mai 2026, 16:24

Requête utilisateur

Dans le même style que le schéma précédent, peux-tu reproduire le schéma en pièce jointe? Utilise les mêmes couleurs que précédemment pour la requête (orange), pour le plongement lexical (mauve) et pour la sortie (vert). La segmentation doit également être dans une boîte mauve. La boîte LLM doit être en rouge. Tu dois conserver seulement les boîtes et le texte dans les boîtes. Le texte doit être en français. On doit lire:

Ingestion de documents --> Segmentation --> Plongement lexical --> Base de données vectorielle

(Source de l'image : Djordje Grozdic et Oleg Smirnov, 2023, <https://www.griddynamics.com/blog/retrieval-augmented-generation-llm>)

Réponse

Voilà le schéma RAG en français, avec la même palette que les schémas précédents :

- **Ingestion de documents** et **Requête** en ambre
- **Segmentation** et les deux **Plongement lexical** en mauve

- **LLM** en rouge
- **Base de données vectorielle, Segments** et **Génération séquentielle** en vert

Les deux flux (ingestion en haut, requête en bas) convergent vers la base vectorielle, puis les segments récupérés alimentent le LLM avec la requête pour produire la génération séquentielle.